

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.5

ШТЕРМА Т.В.

Людський капітал: сутність та проблеми в умовах війни

Предмет дослідження. Автором статті визначено поняття та основна сутність людського капіталу, охарактеризовано людський капітал в довоєнний період, висвітлені ризики для розвитку людського капіталу, які виникли внаслідок війни. Розглянутий як період 2014–2022 рр. так і період після повномасштабного вторгнення.

Мета дослідження. Зроблено аналіз демографічних втрат людського капіталу, що принесла війна. Висвітлено прямі втрати (міграція, втрати цивільного населення, військових, примусове переселення) та непрямі (нищення освітньої інфраструктури, асиміляція населення, деградація творчого та інтелектуального потенціалу).

Результати роботи. Окреме місце відведене відносним надбанням людського капіталу в умовах що склались. Визначено основні напрямки роботи у сфері людського капіталу в повоєнний період.

Висновки. Автором доведено, що війна призводить до дуже великих втрат людського капіталу країни і ризики його відтворення пов'язані з наслідками воєнних дій. Свій відбиток війна нанесе на загальноприйнятту статистику, а також на речі, які помітити, а значить і відновити, важче.

Ключові слова: людський капітал, втрати людського капіталу, війна, російське вторгнення, інфраструктура.

SHTERMA T. V.

Human capital: essence and problems in the conditions of war

The subject of the study. In the article, the author defines the concept and the main essence of human capital, characterizes human capital in the pre-war period, highlights the risks for the development of human capital that arose as a result of the war. Considered both the period 2014–2022 and the period after a full-scale invasion.

The purpose of the study. The demographic loss of human capital caused by the war is analyzed. Direct losses (migration, losses of the civilian population, military personnel, forced resettlement) and indirect losses (destruction of educational infrastructure, assimilation of the population, degradation of creative and intellectual potential) are highlighted. A special place is given to the relative acquisition of human capital in the current conditions. The main directions of work in the field of human capital in the post-war period have been determined.

Work results. The author proved that the war leads to very large losses of the country's human

capital and the risks of its reproduction are associated with the consequences of military actions. The war will leave its mark on generally accepted statistics, as well as on things that are more difficult to notice, and therefore to restore.

Ukraine is not only the geographical center of Europe, but has been the global epicenter of courage and indomitability for more than a year.

Currently, we have the strongest army in Europe, an equally powerful diplomatic rear and an active civil society, which has repeatedly proved to the whole world that Ukraine is a European country of democratic freedoms and a conscious civil society.

Against its will, Ukraine has become a catalyst for global changes in geopolitical confrontation and distribution of the world economy. Although for the country itself, the main challenge is still ahead, namely the maintenance and development of its own economy, because the war affected all spheres and industries.

Conclusions. *All forms of business were affected – large and small enterprises, state and private companies. But the issue of restoring the country is not limited to economic indicators, but also social, ecological, demographic, cultural and historical.*

Human capital is the main source of development of the country's economy in the post-war period.

Keywords: *human capital, loss of human capital, war, russian invasion, infrastructure.*

Постановка проблеми. Людський капітал є основним чинником економічного розвитку, та визначає можливості економічного зростання, саме тому раніше він називався основним капітальним активом економіки. Останнє десятиріччя дозволило якісно збільшити людський капітал країни, стрімко розвивалась цифрова сфера, продовжувався ріст освіченості населення, стабільна ситуація на більшості територій України сприяла духовному та культурному розвитку, незважаючи на бойові дії 2014–2022рр.. Ситуація змінилась в 2022р., було нанесено критичну шкоду по всіх складових людського капіталу. Прямий чи опосередкований спад розвитку можемо спостерігати в усіх сферах, хоча, деякі позитивні зміни все ж можна виділити. Розгляд цієї та інших дотичних проблем, а також перспективи подальшого розвитку описані в даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливістю даної теми є важкість, а подекуди, неможливість систематизації інформації. Опублікованих статей мало, досліджень недостатньо. Так як негативний вплив на людський капітал продовжується, наукові праці, які б висвітлили дану проблему в повній мірі – відсутні. Серед перших публікацій заслуговує на увагу аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень (березень 2022р.), в якій систематизовано втрати України внаслідок агресії росії з 2014 р. по теперішній час. В статті Е. Лібанової (березень 2022р.) окреслено проблеми

внутрішньо переміщених осіб в Україні. На цю ж тематику дослідження оприлюднила Міжнародна організація міграції (2022р.). Варто відзначити також В. П. Антонюка та його статтю «Ризики та втрати людського капіталу внаслідок війни» (березень 2022р.) [1].

Формулювання цілей статті. Розглянути негативні наслідки військової агресії росії. Спробувати виділити позитивні зміни та визначити перспективи подальшого розвитку людського капіталу України.

Виклад основного матеріалу. Людський капітал це рівень інтелекту, знань, навичок і досвіду людей, їх культури й мотивації, який формує продуктивні можливості населення, які в свою чергу використовуються в трудовій і підприємницькій діяльності та прямо впливають на виробництво національного доходу. Формування та примноження людського капіталу дозволяє збільшувати економічні темпи зростання та добробут країни в цілому, дає можливість гідно конкурувати серед інших країн у світовій економіці [1].

Наша держава характерна наявністю висококваліфікованого, освіченого, та вмотивованого до трудової діяльності людського капіталу. За оцінками міжнародного рейтингу конкурентоспроможності талантів (GTCI, 2021) Україна займає 61 позицію зі 155 країн. Важливим фактом є те, що країна має високі показники за значення глобальних навичок. Цей показник складає робоча сила з вищою освітою, науковці, професіонали

та менеджери вищої ланки, а також вплив талантів на розвиток економіки: інновації, експорт високих технологій, нові продукти, наукові статті [6].

Однак найбільші ризики і загрози для формування людського капіталу несуть війни, які знищують населення, що є фізіологічною основою людського капіталу. Впродовж всієї історії свого існування українська нація неодноразово стикалася з цією загрозою та несла значні людські втрати.

Щоб визначити кількісну характеристику людського капіталу у довоєнний час використовуємо показники робочої сили. За даними Державної служби статистики України у 2021 р. у віці від 15 років і старше кількість робочої сили дорівнювала 17,4 млн. осіб (54,6% від населення відповідного віку), у 2020 р. дорівнювала 17,7 млн. осіб (55,1%), у 2019 р. – 18,2 млн. осіб (56,3%). За ці роки скорочення робочої сили становило майже 800 тис. осіб [4].

24 лютого 2022 р. росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, що призвело до глибоких втрат людського капіталу. Ці втрати можна розділити на дві групи: прямі та непрямі.

До прямих втрат належать міграція, депортація населення України в росію, вбивство мирного населення та військових.

За 10 років війни на Донбасі загинули близько 14 тисяч українців, з них понад 3 тисячі були цивільними. Учасниками бойових дій стали ще 400 тисяч громадян. Через окупацію значної частини східних регіонів приблизно 3,5 мільйона людей вимушено стали переселенцями, а 1,4 мільйони осіб виїхали в інші регіони або країни з окупованих територій [7]. Анексія Криму та окупація частини Донбасу стали причиною значних втрат населення, особливо на перших етапах: якщо у 2014 р. населення України становило 45,4 млн. осіб, в 2015 р. – 42,9 млн. то станом на 1 листопада 2021 року чисельність наявного населення України становила 41,3 млн. людей. Про це інформувала Державна служба статистики наприкінці грудня 2021 року [1].

На окупованих росією територіях Донбасу та Криму ситуація з відновленням людського капіталу ще гірша. Точного підрахунку населення ОРДЛО ніхто не проводив, а ті відносні дані, що є – суттєво відрізняються. Український уряд оцінює кількість населення, що проживає на непідконтрольних територіях Донбасу в 1,6 млн. осіб. Перепис місцевого населення невизнаними республіками

у 2019 р. показав 2,27 млн. населення у ОРДЛО та 1,5 млн. населення в ОРЛО [3]. Отже, однією з головних проблем побудови політики України стосовно ОРДЛО є відсутність будь-яких цифр, які б адекватно відображали ситуацію в окупації. Ця проблема є об'єктивною і зумовлена відсутністю фахівців та встановленого там режиму.

Міжнародна організація міграції звітує про 13,7 млн. осіб, які були переміщені після повномасштабного вторгнення, з них 5,7 млн. осіб покинули Україну. Водночас серед непереміщених осіб, лише 4% розглядають можливість виїзду, ще 7% визначаються з виїздом залежно від ситуації [6].

Ще однією складовою втрати людського капіталу є примусова «евакуація» громадян України до росії. Головною проблемою тут є повна безправність «евакуйованого» росією населення. Щодо дітей і підлітків загрозою є примусове насадження мови, культури, що спрямовано на руйнування національної ідентичності та українського культурного коду.

До непрямих втрат доцільно віднести недоотримання бізнесового доходу підприємцями та заробітної плати працівниками, неможливість використовувати інтелектуальний, творчий потенціал людського капіталу внаслідок воєнних дій на території України [5].

Також, до непрямих втрат належать потенційні втрати в освітній сфері. Освітня складова формування людського капіталу є визначальною ланкою створення людського капіталу, розвитку людського потенціалу країни, забезпеченню інновацій, економічного розвитку. Повномасштабної війни, крім іншого, щодня руйнує освітню інфраструктуру. Складним завданням для національної системи освіти є навчальний процес на окупованих територіях, який, по суті, проходить по одному з трьох сценаріїв: повне припинення освітнього процесу, продовження освітнього процесу за українськими стандартами, здійснення освітнього процесу за стандартами окупанта. На території, яка підконтрольна Україні, ситуація краща, але труднощі в освітньому процесі також є (частий перехід на дистанційне навчання, багато перерв через оголошення повітряних тривог) [6].

Перелік непрямих втрат не є вичерпним та потребує детального опрацювання і прорахунків у повоєнний період.

Здобутки людського капіталу: Попри значні втрати людського капіталу Україна має певні надбання [Мал.1.].

Рисунок 1. Здобутки людського капіталу під час війни

Джерело: складено автором на основі [2,4,6]

По–перше, посилення національної самоідентичності. Результати опитування агентства Рейтинг (1000 респондентів) показали, 92% респондентів вважають себе українцями, лише 5% – росіянами. Частка громадян, які ідентифікують себе українцями зросла на 9%, а тих, які вважають себе росіянами зменшилась на 10%. Дії російських військових, як геноцид проти українського народу охарактеризували 89% опитаних. Переважна більшість опитаних, 80%, вважають українську мову – рідною, проте постійно нею користуються лише 51% що є хоч і не кращим результатом, але відносно 2019 року це позитивна динаміка [2]. Продовжує зростати кількість тих, хто частіше розмовляє українською вдома. Так, сьогодні 51% зазначили, що розмовляють вдома українською (у квітні 2022 – 48%), третина – двома мовами, 13% – російською. Більше половини мешканців півдня і сходу двомовні, близько чверті – російськомовні. Використання російською у побуті зменшилося приблизно вдвічі. 76% вказали українську мову як рідну, 19% – російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську. 86% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах, лише 3% за російську як другу державну мову в Україні.

Більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть – ін-

коли, кожен п'ятий – рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Інколи говорять українською 24%, рідко або ніколи – 12%. Частіше почали використовувати українську мешканці Півдня і Сходу, переселенці. 19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше [8].

Воєнна агресія росії змусила українців переосмислити радянське минуле, ставлення до української мови та культури. Війна стала рушійною силою дерусифікації суспільної думки в Україні та зумовила зміну цінностей населення, це по–друге. Матеріальні цінності відійшли на другий план, спілкування з близькими, відчуття безпеки, відбудова країни на фундаменті національної визначеності – ось що зараз виходить на перший план для пересічного українця. Можна говорити, що відбулося формування спільноти однодумців об'єднаних новими цінностями, яка поширилася за межі країни [7].

По–третє, зміна цінностей населення активізувала волонтерський рух.

По–четверте, важливим досягненням є формування національної цифрової культури, яка заснована на вмінні користувачів виокремлювати

Рисунок 2. Відновлення людського капіталу у повоєнний період

Джерело: складено автором на основі [2,4,6]

правдиву, релевантну інформацію, не піддаватись на маніпуляції та спроби змінити думку, дотримуватись інформаційної безпеки та гігієни.

Відновлення людського капіталу у повоєнний період: Заходи відновлення мають охоплювати дві площини, перша – повернення громадян України, друга – вибудовування ефективної системи відновлення людського капіталу всередині країни [Мал.2].

Основними стратегічними напрямками державної політики у першій площині мають стати:

- відновлення житлового фонду та цивільної інфраструктури.
- програми стимулювання розвитку бізнесу та самозайнятості є головною умовою формування середовища в країні до якої варто повертатися.
- розробка та впровадження програм психологічної підтримки, спрямованих на возз'єднання родин є важливим доповненням до вищезазначених заходів.

Основними стратегічними напрямками державної політики у другій площині мають стати:

- реформування системи освіти.
- важливим напрямком має стати державна програма формування та розвитку цифрової культури в Україні.

Висновки

Отже, війна призводить до дуже великих втрат людського капіталу країни. Основні ризики його відтворення пов'язані з такими наслідками воєнних дій: насильницькі смерті мирного та військового населення, втрата здоров'я, зменшення тривалості життя, руйнування економіки, масова міграція за кордон, потік біженців від вій-

ни та значний ризик неповернення частини людей, що емігрували. Свій відбиток війна нанесе на загальноприйнятту статистику (населення, освіта, добробут), а також на речі, які помітити, а значить і відновити, важче (розлади психіки через участь у військових діях, евакуацію, перебування в полоні, стреси через повітряні тривоги та невідомість). На рівні з цими проблемами, розглянуто деякі позитивні зрушення, які хоч і є, але розвиваються помірними темпами. Це пояснюється розрізненістю населення, адже не всі відчувають та/або усвідомлюють наслідки, цілі, причини війни, та і морально-психологічний вплив ворога на всю частину населення був тривалим і всебічним.

Список використаних джерел

1. В. П. Антонюк, Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни, Економічний вісник Донбасу №1 (67), 2022р., ст.110–116.
2. Десяте загальнонаціональне опитування: ідеологічні маркери війни, «Рейтинг», 2022р., https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatty_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html.
3. <https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-ordlo-v-tsyfrakh/31151759.html>
4. Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами [2019–2021], Держслужба статистики України, 2022р.
5. <https://voxukraine.org/u-shho-obhodyatsya-gibridni-vijni-priklad-ukrayini>
6. Ю. С. Залознова, Н. А. Азьмук, Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки, Економіка та суспільство №38, 2022р.

7. <https://freeradio.com.ua/7-rokiv-viiny-rf-proty-ukrainy-dani-tsyfry-naslidky-infohrafika>

References

1. Antoniuk V. P. (2022). Risks and losses of human capital as a result of war, *Economic Bulletin of Donbas*. №1 (67).

2. Tenth National Survey: Ideological Markers of War, Rating (2022). Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html.

3. ORDLO v cifrah: chi ye kogo povertati? [ORDLO in numbers: is there anyone to return?]. *Radio svoboda*. Available at: <https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-ordlo-v-tsyfrakh/31151759.html>

4. State Statistics Service of Ukraine (2022). Labour force by gender, type of area and age groups [2019–2021].

5. 7 rokiv vijni RF proti Ukraini. Dani, cifri, naslidki (infografika) [7 years of Russia's war against Ukraine. Data, figures, consequences (infographic)]. *Vilne radio*. Available at: <https://voxukraine.org/u-shho-obhodyatsya-gibridni-vijni-priklad-ukrayini>

6. Zaloznova Y.S., Azmuk N.A. (2022). Human capital of Ukraine in the condition of war: losses and gains. *Economy and Society*. №38, 2022.

7. Simnadcyate zagalnonacionalne opituvannya: identichnist. Patriotizm. Cinnosti [The seventeenth nationwide survey: identity. Patriotism. Values. Sociologichna grupa rejting] Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonacionalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_cinnost_17-18_serpnya_2022.html (accessed August 17–18, 2022)

Дані про автора

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000-0002-7623-3738

Data about author

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com